

SADRŽAJ

<i>REFLUKS SIMPTOM INDEKS – POMOĆ PULMOLOGU U DIFERENCIJALNOJ DIJAGNOZI HRONIČNOG KAŠLJA</i> Dušica Jarić, Slobodan Mitrović	1
<i>ZNAČAJ C- REAKTIVNOG PROTEINA U PROCENI KLINIČKOG ISHODA VANBOLNIČKI STEČENE PNEUMONIJE</i> Desa Nastasijević Borovac, Tatjana Radenović Petković, Tatjana Pejčić, Ivana Stanković, Milan Rančić, Lidija Ristić, Ivanka Đorđević, Zorica Čirić, Milan Radović	6
<i>ARTERIAL BLOOD GASES AFTER SURGICAL LUNG RESECTION</i> Vesna Čukić, Vladimir Lovre, Aida Ustamujić, Jasminka Maglajlić, Jasmina Abazović	13
<i>UČESTALOST REGIONALNE LIMFONODULARNE INVAZIJE U ZAVISNOSTI OD LOKALIZACIJE NEMIKROCELULARNOG PLUĆNOG KARCINOMA</i> Kemal Grbić, Ademir Hadžismailović, Safet Guska, Alma Alihodžić-Pašalić, Alen Pilav, Emir Grbić, Kenan Kadić	21
<i>DIJAGNOSTIČKA VREDNOST KARDIJALNOG NT-PROBNP MARKERA KOD PACIJENATA U EGZACERBACIJI HRONIČNE OPSTRUKTIVNE BOLESTI PLUĆA</i> Senka Milutinov, Ilija Andrijević, Biljana Zvezdin, Stoja Krunić, Ljiljana Andrijević	25
<i>ZASTUPLJENOST BRONHIJEKTAZIJA U ASTMI</i> Violeta Kolarov, Biljana Zvezdin, Olivera Maksimović, Sanja Hromiš, Miroslav Ilić, Slavica Lesjak, Dragana Miličić	30
<i>MOGUĆNOST PRIMJENE KOMPJUTERSKI ASISTIRANE DETEKCIJE (CAD) NODULARNIH PROMJENA U PLUĆIMA .</i> Vujmilović Siniša, Vujnović Saša, Stajčić Ljubomir, Grujić-Vujmilović Dragana	34
<i>UČESTALOST I TRETMAN JATROGENIH PNEUMOTORAKSA NA KLINICI ZA PLUĆNE BOLESTI U BANJOJ LUCI</i> Jandrić Krsto, Golić Darko, Menićanin Tamara, Glišić Sanja, Stevanović Ružica	38
<i>NOĆNI SIMPTOMI KOD BOLESNIKA SA HOBP – NOVIJI KLINIČKI ASPEKTI</i> Olivera Maksimović, Biljana Zvezdin, Ivan Kopitović, Lidija Vrtunski-More, Marija Vukoja, Sanja Hromiš, Violeta Kolarov, Slavica Lesjak	42
<i>UPOTREBA ENDOBRONHIJALNIM ULTRAZVUKOM VOĐENE TRANSBRONHIJALNE IGLENE ASPIRACIJE U ODREĐIVANJU STADIJUMA KOD KARCINOMA BRONHA</i> Goran Stojanović, Branislav Perin, Živka Eri, Bojan Zarić, Milana Panjković, Nensi Lalić, Evica Budišin, Aleksandra Jovelić	49
<i>UČEŠĆE „B” VIRUSA INFLUENZE U EPIDEMIJI 2012 / 2013 GODINE</i> Bogdanka Andrić, Brankica Dupanović Dragica Terzić, Gordana Mijović	55

<i>NOVOTKRIVENI KARCINOMI PLUĆA NA PNEUMOFTIZIOLOŠKOM ODJELJENJU UNIVERZITETSKE BOLNICE FOČA U PETOGODIŠNJEM PERIODU (01.01.2008-31.12.2012.GOD.)</i>	
Dobrinka Božović-Ćosović, Rađen Mirjana, Vladičić Ana, Stanić Jelena, Stanišić Krsto.....	60
<i>ZNAČAJ KONZUMIRANJA ALKOHOLA I PUŠENJA CIGARETA U ISHODU VANBOLNIČKI STEČENIH PNEUMONIJA</i>	
Mirna Đurić, Đorđe Považan, Dejan Đurić, Dušan Škrbić, Sanja Hromiš	64
<i>ZNAČAJ CITOLOGIJE U DIJAGNOSTICI PLEURALNIH IZLIVA</i>	
Tamara Meničanin, Krsto Jandrić, Sanja Glišić, Aleksandra Igljić	69
<i>UČESTALOST I ZNAČAJ KOMORBIDITETA U HRONIČNOJ OPSTRUKTIVNOJ BOLESTI PLUĆA</i>	
Sanja Glišić, Krsto Jandrić, Tamara Meničanin, Marina Rakić-Panić.....	74
<i>PRIMENA NEINVAZIVNE MEHANIČKE VENTILACIONE POTPORE (NIV) U TERAPIJI HIPOVENTILACIONOG SINDROMA GOJAZNIH</i>	
Jovana Mašković, Aleksandra Dudvarski Ilić, Branka Bulajić, Snežana Raljević, Vesna Bukumirović, Bojana Đorđević, Ivana Buha, Marina Roksandić, Mihailo Stjepanović	80
<i>PNEUMONIJE KOD ODRASLIH NAKON ASPIRACIJE STRANOG TELA</i>	
Vukoica Karličić	83
<i>POSTOPERATIVNE KOMPLIKACIJE NAKON RESEKCIJA PLUĆA ZBOG KARCINOMA BRONHA</i>	
Slavko Grbić, Milanko Maksić, Dušan Janičić, Jovan Ćulum, Mirko Raković	86
<i>TUBERKULOZNI PLEURITIS-NAŠA ISKUSTVA</i>	
M. V. Laban Lazović, A. Z. Blanka, T. N. Adžić- Vukičević, M.M. Savić, S. S. Popević, Bojana D. Ćimović, Aleksandar L. Radić	90
<i>TUBERKULOZA U REPUBLICI SRPSKOJ U 2012. GODINI, KONTINUIRANI PAD INCIDENCE</i>	
M. Duronjić, S. Gajić, M. Đilas, N. Mitrović, S. Trifković, D. Granzov- Kozlina, D. Ćosović, Z. Vreća, Z. Perduv	95
<i>UČESTALOST POJAVE LIMFOGENIH METASTAZA KOD PACIJENATA SA KARCINOMOM PLUĆA</i>	
Slavko Grbić, Vedrana Malešević, Marinko Vučić, Mirko Raković, Velimir Škrbić	98
<i>ANALIZA NEKIH FAKTORA U PROCENI SMRTNOG ISHODA EGZACERBACIJE HRONIČNE OPSTRUKTIVNE BOLESTI PLUĆA</i>	
Zvezdin B, Zarić B, Milutinov S, Miličić D, Kolarov V, Hromiš S, Maksimović O, Tot-Vereš K, Ilić PM, Lečić Kašiković S, Považan Đ	103
<i>EPIDEMIOLOŠKE ZNAČAJKE PLUĆNOG KARCINOMA KOD MLADIH PACIJENATA</i>	
Ustamujić A., Žutić H., Lovre V., Ćukić V., Ćatović-Pećanac E., Dizdarević-Špago D., Mašić-Zečević M.	108
<i>PLUĆNE MANIFESTACIJE SISTEMSKE SKLEROZE</i>	
Nevena Đukić, Svetlana Kašilović-Lečić, Nevena Savić, Danijela Kuhajda	121
<i>STEČENA BRONHOEZOFAGEALNA FISTULA KOD PACIJENTA SA KARCINOMOM PLUĆA</i>	
Ljiljana Bajić Bibić Tomislav Randelović Olika Drobnjak-Tomašek	126
<i>PORAST UČESTALOSTI MIKOBakterioza – KADA I KAKO LEČITI?</i>	
Milica Kontić, Staša Radisavljević, Biljana Savić, Mihailo Stjepanovic, Jovana Maskovic, Milan Grujic, Milan Savic, Vesna Škodrić.....	129
<i>IDIOPATSKA HRONIČNA EOZINOFILNA PNEUMONIJA</i>	
Nevena Savić, Svetlana Kašiković- Lečić, Zora Pavlović – Popović, Nevena Đukić	134
<i>BOL U GRUDIMA KAO SIMPTOM PLUĆNE HIPERTENZIJE</i>	
Ljiljana Marković Potkonjak, Milutin Đilas, Goran Bojanić, Branka Milošević, Neno Dobrijević.....	140

<i>DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA AKUTNE PLUĆNE EMBOLIJE PREMA STEPENU RIZIKA U OPŠTOJ BOLNICI GRADIŠKA</i> Ljiljana Marković Potkonjak, Goran Bojanić, Milutin Đilas, Saša Čelić, Branka Milošević, Dušica Stojčić Vesna Kočić, Predrag Potkonjak	144
<i>UKLANJANJE ASPIRIRANOG STRANOG TELA RIGIDNIM BRONHOSKOPOM</i> Rade Milić, Sanja Šarac, Vukoica Karličić, Slobodan Aćimović, Olivera Lončarević, Jelena Vuković	150
<i>UDRUŽENOST APSCEDIRAJUĆE PNEUMONIJE I MALIGNNE BOLESTI</i> Dušan Škrbić, Đorđe Považan, Mirna Đurić, Vesna Kosjerina-Oštrić	153
<i>PLUĆNE PROMENE IZAZVANE MYCOBACTERIUM AVIUM</i> Darinka Kukavica, Svetlana Kašiković Lečić, Vesna Kuruc, Anka Vukelić, Tatjana Kurucin.....	159
<i>DEFICIT A-1 ANTITRIPSINA</i> Danica Momčičević, Branka Milošević, Nikolina Poletan, Mirko Stanetić, Mirjana Đekić-Čađo, Nataša Tanasković	165
<i>DISEMINOVANA INTRAVASKULARNA KOAGULACIJA</i> Vučićević Trobok Jadranka, Peković Sandra, Sovilj Gmizić Stanislava, Maksimović Marina.....	168
<i>INFARKT PLUĆA I METABOLIČKI SINDROM - PRIKAZ SLUČAJA</i> Jasmina Bošnjčić, Dženan Halilović, Suvad Dedić, Sead Jamakosmanović, Mladena Lazić	174
<i>KLINIČKE KARAKTERISTIKE NEONATALNE PNEUMONIJE UZROKOVANE INFLUENZA A VIRUSOM NA ODJELJENJU PATOLOŠKE NEONATOLOGIJE SA PREMATURITETOM KLINIČKOG CENTRA BANJA LUKA</i> Sanela Domuz, Ljilja Solomun, Dragica Jojić, Adrijana Domuz	179
<i>DIJAGNOSTIKA NEUROSARKOIDOZE, NOVINE I NAŠA ISKUSTVA</i> Mihailo Stjepanović, Violeta Mihailović-Vučinić, Milija Mijailović, Jelica Videnović-Ivanov, Snežana Filipović, Maja Omčikus, Jelena Stanimirović, Jelena Grbović, Nikola Vučinić, Mirjana Stjepanović.....	185
<i>MASIVNI RETROPERITONEALNI HEMATOM KAO KOMPLIKACIJA ANTIKOAGULANTNE TERAPIJE KOD BOLESNIKA LEČENOG U PULMOLOŠKOJ JEDINICI INTENZIVNE NEGE</i> Mihailo Stjepanović, Dragana Marić Milan Savić Jovana Mašković, Snežana Raljević, Ivana Buha, Milica Kantić, Milan Grujić	189
<i>ATIPIČNE FORME TUBERKULOZE</i> Danica Momčičević, Nikolina Poletan, Branka Milošević Mirko Stanetić, Nataša Tanasković, Mladen Duronjić.....	193
<i>HRONIČNA OPSTRUKTIVNA BOLEST PLUĆA U AMBULANTI PORODIČNOG LJEKARA</i> Sanja Kecman Prodan, Ljiljana Potkonjak Panić	199
<i>PLUĆNA HIPERTENZIJA KAO UZROK HEMOPTOA</i> Branka Milošević, Milutin Đilas, Ljiljana Marković Potkonjak, Zoran Popović	203
<i>MULTISISTEMSKA TUBERKULOZA</i> Milutin Đilas, Branka Milošević, Ljiljana Marković-Potkonjak	209
<i>STAFILOKOKNA PNEUMONIJA</i> Gajić S, Rađan-Gajić M, Vučić M.	214
<i>SUGAR TUMOR PLUĆA</i> Janičić Dušan, Gulić Bojan, Škrbić Velimir, Blagojević Vesna, Vujmilović Siniša.....	217
<i>TEŠKA PLUĆNA FIBROZA USLED DUGOGODIŠNJE TERAPIJE AMIODARONA</i> Neno Dobrijević, Ljiljana Marković Potkonjak, Žana Gaćanović, Nikola Šobot.....	220
<i>TRAHEOBROHOPATIJA OSTEOHONDROPLASTIKA</i> Aleksandar Tepavac, Jelena Stanić, Živka Eri, Gordana Balaban, Aleksandra Anđelković, Tatjana Šarčev	223
<i>TUBERKULOZA KOD DIJABETIČARA – DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI IZAZOV</i> Marko Mažibrada	223

<i>TUBERKULOZNI MIJELITIS KAO PRVA MANIFESTACIJA TUBERKULOZE</i> Kovačević Peđa, Danica Momčičević, Dragan Sandić, Jadranka Vidović, Saša Dragić, Tijana Kovačević, Zdravka Kezić	236
<i>ANEMIJA KAO PROGNOŠTIČKI FAKTOR KOD STARIJIH BOLESNIKA SA NEMIKROCELULARNIM KARCINOMOM BRONHA</i> Danica Sazdanić-Velikić, Nevena Sečen, Daliborka Bursać, Aleksandar Tepavac, Tatjana Šarcev	240
<i>PERKUTANA TRAHEOTOMIJA – TEHNIKE, KOMPLIKACIJE I NAŠA ISKUSTVA</i> Zorica Novaković, Peđa Kovačević, Jadranka Vidović, Mladen Duronjić, Slavica Zeljković, Biljana Zlojutro, Dragan Sandić, Slobodan Kovačević	244
<i>PROVOĐENJE PULMOLOŠKE REHABILITACIJE U ZAVODU „Dr Miroslav Zotović“ – PRVA ISKUSTVA</i> Snežana Kutlešić – Stević	249
<i>ASTMA U STARIJOJ ŽIVOTNOJ DOBI</i> Natasa Tanasković, Marinko Vučić, Aleksandra Aleksić	259
<i>PROFILAKSA INFEKCIJE RESPIRATORNOG SINCICIJSKOG VIRUSA (RSV) KOD NAJUGROŽENJE POPULACIJE</i> Ljilja Solomun, Dragica Jojić, Vladimir Mirošljević, Stojislav Konjević, Vesna Novaković, Dario Đukić	266

Č A S O P I S

udruženja pulmologa Republike Srpske

IZDAVAČ - Published by
Društvo pulmologa Republike Srpske

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK - Editor in Chief
Peđa Kovačević

NAUČNI ODBOR KONGRESA – SCIENTIFIC BOARD

Mirko Stanetić
Krstó Jandrić
Peđa Kovačević
Marinko Vučić
Živka Eri
Tamara Kovačević - Preradović

TEHNIČKI UREDNIK - Technical Editor
Saša Dragić

Tiraž: 250 primjeraka

Štampa: "EUROPRINT" Banja Luka

Za štampariju: Zdravko Partalo

ZASTUPLJENOST BRONHIJEKTAZIJA U ASTMI

THE PRESENCE OF BRONCHIECTASIS IN ASTHMA

Violeta Kolarov, Biljana Zvezdin, Olivera Maksimović, Sanja Hromiš, Miroslav Ilić, Slavica Lesjak, Dragana Miličić

Sažetak: Uvod i cilj: Cilj rada je bio da se odredi zastupljenost bronhiektazija kod bolesnika hospitalno lečenih zbog pogoršanja simptoma astme u Institutu za plućne bolesti Vojvodine (IPBV) u toku 2012. godine.

Materijalim metode: Prospektivna studija kod hospitalno lečenih bolesnika zbog pogoršanja simptoma astme u IPBV tokom 2012. godine. Bolesnici su podeljeni u dve grupe; prva grupa: bolesnici koji su pregledom kompjuterizovane tomografije grudnog koša (CT) imali dokazane bronhiektazije, druga grupa: bolesnici koji na CT pregledu nisu imali dokazane bronhiektazije. Poređenje je rađeno u odnosu na parametre gasne analize, funkcionalne plućne parametre, i u odnosu na dužinu trajanja bolesti.

Rezultati: Tokom jednogodišnjeg perioda u IPBV lečeno je 76 bolesnika zbog pogoršanja astme a kod 35 bolesnikaje rađen CT toraksa. Kod 21(60%) bolesnika su evidentirane bronhiektazije CT pregledom, dok je kod 14 (40%) bolesnika CT nalaz bio uredan. Prosečni FEV₁ u prvoj grupi je bio 59,26%, dok je u drugoj grupi iznosio 69,14%. Prosečan pO₂ u prvoj grupi je bio 8,20kPa, dok je u drugoj grupi iznosio 9,01kPa. Prosečno trajanje bolesti iznosilo je u prvoj grupi 11,4godine, dok je u drugoj grupi iznosilo 5,8 godina.

Zaključak: Bronhiektazije doprinose težini astme, utiču na njen tok i doprinose razvoju respiratorne insuficijencije. Važno je prepoznati prisustvo obe bolesti i lečiti ih.

Ključnereči: bronhiektazije, astma, plućna funkcija

UVOD:

Asthma je hronična inflamatorna bolest disajnih puteva u koju su uključene brojne ćelije i ćelijski elementi. Karakteriše je epizodična opstrukcija disajnih puteva sa limitiranim protokom vazduha tokom ekspirijuma, što dovodi do karakterističnih simptoma. Dominantno patofiziološko dešavanje u astmi je inflamacija disajnih putevakoja je čestoudruženasastrukturnimpromenama u disajnim putevima¹.

Bronhiektazije se obično opisuju kao sekundarni fenomen koji se razvija u drugim plućnim bolestima kao što su bolesti u kojima postoje strukturne promene plućnog parenhima, zatim opstruktivne bolesti pluća, bolesti u kojima postoji defekt

mukocilijarnog klirensa, imunodeficijencija, bronhiektazije u sistemskim bolestima i idiopatske bronhiektazije².

Iako su astma i bronhiektazije dve bolesti koje imaju različite patofiziološke mehanizme, različit tok, prognozu i lečenje, obe su hronične plućne bolesti, a njihov međusobni uticaj je predmet istraživanja u brojnim studijama.

Cilj rada je da se odredi zastupljenost bronhiektazija kod bolesnika hospitalno lečenih zbog pogoršanja simptoma astme u Institutu za plućne bolesti Vojvodine (IPBV) u toku 2012. godine.

MATERIJAL I METODE:

U našem istraživanju je sprovedena retrospektivna studija kod hospitalno lečenih bolesnika zbog pogoršanja simptoma astme u IPBV tokom 2012. godine. Dijagnoza astme je postavljena prema smernicama Globalne inicijative za astmu (GINA). Svi bolesnici su se redovno kontrolisali i lečili u Alergološkoj ambulanti IPBV. Analizirani su svi bolesnici koji su zbog pogoršanja hospitalno lečeni u pomenutom periodu. Tokom hospitalizacije svim bolesnicima je urađena spirometrija, ili spiropletizmografija i određen je stepen opstrukcije prema GINA smernicama. Urađeno je ispitivanje gasne analize arterijske krvi. Shodno indikacijama određenom broju bolesnika je urađen pregled kompjuterizovane tomografija grudnog koša. Bolesnici su podeljeni u dve grupe: prvu grupu su činili bolesnici koji su na CT pregledu grudnog koša imali bronhiektazije, a drugu grupu su činili bolesnici koji na CT pregledu nisu imali dokazane bronhiektazije. Poređenje je rađeno u odnosu na parametre gasne analize, u odnosu na plućne funkcionalne parametre i u odnosu na dužinu trajanje bolesti.

REZULTATI:

Tokom jednogodišnjeg perioda u IPBV bilo je ukupno 95 epizoda pogoršanja astme kod 76 bolesnika. Deset bolesnika je više puta lečeno tokom iste godine, a u analizu je uzeta samo jedna od hospitalizacija. Od ukupnog broja hospitalno lečenih bolesnika kod 32 bolesnika je urađen CT pregled grudnog koša, dok su tri bolesnika imala urađen CT pregled grudnog koša tokom prethodnog perioda. Ukupno 35 bolesnika je ušlo u studiju.

Od ukupnog broja razmatranih bolesnika muškaraca je bilo 15 (43%), dok je žena bilo 20 (57%). Prosek godina ispitivanih bolesnika iznosio je 48,6 godina. Prosečno trajanje bolesti iznosilo je u grupi bolesnika sa astmom i bronhiektazijama 11,4 godine, dok je u grupi bolesnika samo sa astmom iznosilo 5,8 godina. Ukupno 31 (88,5%) bolesnik je redovno kontrolisan i lečen u Alergološkoj ambulanti IPBV, takođe 31 (88,5%) bolesnik je redovno koristio svoju preventivnu terapiju. Nepušača je bilo 32 (91,42%) među ispitivanim bolesnicima, dok su 3 (8,57%) bolesnika i dalje aktivni pušači.

Tabela 1. Demografske karakteristike bolesnika

Broj ispitivanih bolesnika	35
Pol	
Muškarci	15 (43%)
Žene	20 (57%)
Prosečna starost (godine)	48,6
Pušenje	
Aktivnipušači	3 (8,57%)
Ne pušači	32 (91,42%)
Bivši pušači	0

Tabela 2. Trajanje bolesti kod bolesnika sa astmom u odnosu na bolesnike sa astmom i bronhiektazijama

Trajanje bolesti (godine)	Astma	Astma sa bronhiektazijama
	5,8	11,4

Od ukupnog broja bolesnika kojima je urađen CT toraksa, kod 21 (60%) bolesnika su evidentirane bronhiektazije, dok je kod 14 (40%) bolesnika CT nalaz bio uredan.

Tabela 3. CT nalaz

Bronhiektazije	Uredan nalaz
21 (60%)	14 (40%)

Prosečan pO_2 kod bolesnika koji imaju astmu i bronhiektazije iznosio je 8,20kPa, dok je kod bolesnika samo sa astmom prosečan pO_2 iznosio 9,01kPa.

Tabela 4. Nalaz pO_2 kod bolesnika sa astmom i bolesnika sa astmom i bronhiektazijama

pO_2 (kPa)	Astma	Astmaibronhiektazije
	9,01	8,20

Prosečni FEV_1 kod bolesnika sa astmom i bronhiektazijama bio je 59,26%, dok je kod bolesnika samo sa astmom iznosio 69,14%.

Tabela 4. FEV_1 kod bolesnika sa astmom u poređenju sa bolesnicima sa astmom i bronhiektazijama

FEV_1 (%)	Asthma	Asthma i bronhiektazije
	69,14%	59,26%

DISKUSIJA

U našoj studiji kod 35 ispitivanih bolesnika pronašli smo da je kod 60% bolesnika sa astmom evidentirano prisustvo bronhiektazija na CT pregledu grudnog koša što nije u korelaciji sa studijom Grenieri Shiba u čijim istraživanjima je evidentirano prisustvo bronhiektazija kod 17,5-40% bolesnika sa astmom^(3,4). U najvećoj sprovedenoj studiji koja je ispitivala 463 bolesnika sa teškom astmom zabeleženo je prisustvo i bronhiektazije u 40% slučajeva⁽⁵⁾. Kod nas je zabeležen veći broj

bolesnika sa astmom kod kojih su CT pregledom verifikovane bronhiektazije u odnosu na gore navedene studije, što objašnjavamo time da smo mi radili CT pregled grudnog koša samo bolesnicima kod kojih je postojala klinička sumnja na postojanje bronhiektazija, a ne svim hospitalizovanim bolesnicima sa egzacerbacijom astme.

Brojne studije su pokušale da naglase prisustvo remodelovanja disajnog puta kod bolesnika sa astmom uz pomoć CT-a visoke rezolucije (HRCT). Remodelovanje disajnih puteva može da varira od blagog do pojave bronhiektazija. Zadebljanje zida bronha je pronađeno kod više od 82% astmatičara sa blagom astmom u radu Greniera^(3,4). Kako je zadebljanje bronhijalnog zida indikativno za prisustvo inflamacije, to sugestira da veliki broj astmatičara je u riziku da razvije bronhiektazije⁽²⁾.

Trajanje astme u našoj studiji je bilo duže u grupi bolesnika koji su imali bronhiektazije, što je u korelaciji sa rezultatima Oguzulgen⁽⁶⁾. Razmatranjem parametara gasne razmene u našem istraživanju, odnosno vrednost parcijalnog pritiska kiseonika je bilamanja u grupi bolesnika sa astmom i bronhiektazijama što je takođe u korelaciji sa rezultatima Oguzulgen⁽⁶⁾. Vrednost FEV1 je bila manja u našoj studiji kod bolesnika sa astmom i bronhiektazijama što je u korelaciji sa rezultatima Oguzulgeni Pang^(6,7).

Široko korišćenje kompjuterizovane tomografije u respiratornoj medicini, omogućilo je identifikaciju bronhiektazija u znatno većem broju nego ranije⁽²⁾. Jedna od prvih velikih studija koja je određivala incidencu bronhiektazija je sprovedena 1953. godine u Velikoj Britaniji. Autori su identifikovali incidencu bronhiektazija od 1,3 na 1000 ispitanika⁽²⁾. Znatno kasnije je sproveden astudija u Finskoj, Novom Zelandu i Sjedinjenim Američkim Državama (USA)⁽²⁾. Podaci iz Finske govore o incidenci od 2,7 na 100.000 ljudi, a iz Novog Zelanda 3,7 na 100.000 ispitanika. U USA je zabeležena incidenca od 4,2 na 100.000 ljudi od 18 do 34 godina, dok se znatno povećava incidenca na 27,8 na 100.000 ispitanika kod starijih od 75 godina⁽²⁾.

Studije ukazuju da su bronhiektazije udružene sa težom opstrukcijom i češće su kod bolesnika koji imaju dužu istoriju bolesti, naročito u podgrupi bolesnika koji imaju tešku astmu postoji rizik razvoja bronhiektazija^(3,4,5). Slične rezultate smo dobili i mi u našem istraživanju.

Nedostaci naše studije su što je CT toraksa rađen kod samo određenog broja hospitalno lečenih bolesnika sa egzacerbacijom astme, a ne kod svih hospitalizovanih bolesnika i što nemamo podatak da li je neko od naših bolesnika imao bronhiektazije pre postavljanja dijagnoze astme.

ZAKLJUČAK

Bronhiektazije doprinose težini astme, utiču na njen tok i doprinose razvoju respiratorne insuficijencije. Važno je prepoznati prisustvo obe bolesti i lečiti ih. Naš zadatak je da nastavimo istraživanje i u prospektivnom periodu. Limitacija istraživanju će biti ona koja je i do sada bila prisutna, a odnosi se na to nepostoji mogućnost da se svakom hospitalno lečenom bolesniku zbog astme uradi ispitivanje kompjuterizovane tomografije grudnog koša.

LITERATURA:

1. Global strategy for Asthma Management and Prevention. Updated 2012. Available on www.ginaasthma.org
2. Bilton D, Jones AL. European Respiratory Society Monograph 2011; 52 (Bronchiectasis): 1-10; DOI: 10.1183/1025448x.10003110.
3. Grenier P, Mourey Gerosa I, Benali K. et al. Abnormalities of the airways and lung parenchyma in asthmatica: CT observation in 50 patients and inter and intraobserver variability. *EurRadiol* 1996;6:199-206.
4. Shiba K, Kasahara K, Nakajima H. et al. Structural changes of the airway wall impair respiratory function, even in mild asthma. *Chest* 2002; 122: 1622-26.
5. Gupta S, Siddiqui S, Halder P. et al. Qualitative analysis of high-resolution CT scans in severe asthma. *Chest* 2009; 136: 1521-28.
6. Oguzulgen KI, Kervan F, Ozis T, Turkas H. The impact of bronchiectasis in clinical presentation of asthma. *Southern Medical Journal*. Vol 100, No 5, 2007.
7. Pang J, Chan HS, Sung JY. Prevalence of asthma, atopy, and bronchial hyperreactivity in bronchiectasis: a controlled study. *Thorax* 1989; 44: 948-51.

Summary: Introduction and aim: Aim of the study was to establish the frequency of bronchiectases in the patients with asthma exacerbations treated in the Institute for Pulmonary Diseases of Vojvodina (IPDV) in 2012.

Material and Methods: A prospective study was carried out in the patients with exacerbated asthma symptoms, treated in the IPDV in 2012. They were classified in two groups; Group I: the patients with the chest computerized tomography (CT) finding of bronchiectases, Group II, the patients in whom bronchiectases were not verified by chest CT scanning. The two groups were compared by blood gas parameters, lung function parameters, and the disease history length. **Results:** In the IPDV, there were 76 patients treated for asthma exacerbation in one year period. CT of the thorax was performed in 35 of them. The CT finding verified bronchiectases in 21(60%) patients, while 14(40%) patients had a normal chest CT finding. The mean FEV1 finding of 59.26% was registered in the group I, compared to 69.14% in group II. The patients in group I had the mean pO₂ 8.20 kPa, compared to 9.01kPa in group II. The mean length of the disease was 11.4 years in the group I, compared to 5.8 years in the group II.

Conclusion: Bronchiectases contribute to the severity of asthma, affect its course and contribute to the development of respiratory insufficiency. It is important to recognize both diseases and treat them.

Key words: bronchiectasis, asthma, lung function test

Kontakt osoba:

Asist. dr Violeta Kolarov

Institut za plućne bolesti Vojvodne, Sremska Kamenica

Put doktora Goldmana 4

21204 Sremska Kamenica

Tel. 063-535-265; 021-480-5135

E.mail: violeta.kolarov@gmail.com